

Der fitte Männer-Körper im postfordistischen Alltag | Eine ethnografische Annäherung | Simon Graf

Der fitte Körper im postfordistischen Alltag verweist nicht nur auf einen körperlichen Zustand, sondern über die Grenzen hinaus auf den Willen, an seinem Körper zu arbeiten und für ihn Sorge zu tragen. In Anlehnung an Roberta Assatelli (2006) konzipiere ich daher Fitness als ein Fit-bleiben (»being-fit«), das den physischen Zustand der Fitness bezeichnet, und als ein Fit-bleiben (»keeping-fit«), das den trainierenden Körper und den Willen, in Form zu bleiben, ausdrückt. Dabei betone ich, dass der fitte Körper die beiden Momente des Fit-Seins und Fit-Bleibens gleichzeitig re-präsentiert. In dieser Gleichzeitigkeit lässt sich Fitness von anderen sportiven Praxen abgrenzen, wie beispielsweise dem Bodybuilding (dazu Scheller 2010), dem Leistungssport oder dem Vereinsport (dazu Lamprecht/Tamm 2002). Der fitte Körper ist demnach kein abgeschlossener körperlicher Status, sondern er fragt stets nach einem weiteren Training und folgt somit dem Diktum der postdisziplinären Kontrollgesellschaft, in der man »nie mit etwas fertig wird« (Deleuze 2003, 17). Fitness als eine sportive Körperpraxis geht dabei mit einem wirkungsmächtigen hegemonialen Diskurs über Werte wie »Leistungsfähigkeit«, »Flexibilität«, »Attraktivität«, »Jugendlichkeit«, »Machbarkeit«, »Gesundheit« und »Wohlbefinden« einher. Dieser Diskurs ist eng mit der Herausbildung postfordistischer Produktionsverhältnisse verknüpft, die historisch und strukturell mit dem Fordismus in Beziehung stehen. Diese Beziehung zeigt sich auch in einer Genealogie des »fitten« Körpers (dazu Graf 2013; Möhring 2006). Die Verquickung von ästhetischen Aspekten mit dem gesunden und leistungsfähigen Körper findet sich auch in Körperkonzepten und -praxen der Lebensreformbewegung Anfangs des 20. Jahrhunderts. Schlankheit, Schönheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit wurden als machbar erklärt, die körperliche Disziplinierung war im Gegensatz zur Turnbewegung des 19. Jahrhunderts individuell ausgerichtet und der trainierende Körper war (selbst-)kontrollierenden Blicken ausgesetzt (dazu Möhring 2004). Mit der Krise des Fordismus in den siebziger Jahren und den darauffolgenden ökonomischen Transformationen entwickelte sich der »fitte Körper« als Leitbild und Effekt eines neoliberalen Individualisierungsdiskurses zum hegemonialen Körperideal. Der Aufschwung der Fitnessindustrie und des Fitnesssports in den letzten Jahren kann innerhalb dieser ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung gelesen werden (auch Kreisky 2008; Haug 2011).

Im Folgenden werde ich anhand eines ethnografischen Fallbeispiels¹ nachzeichnen, wie sich der fitte Männer-Körper innerhalb des postfordistischen Alltags konstituiert. Im Zentrum des Artikels steht die Erzählung von George, die ich in weiteres Datenmaterial einbettete. George ist 47 Jahre alt, arbeitet als Abteilungsleiter in einer Großbank und trainiert seit über zehn Jahren durchschnittlich vier Mal pro Woche eine Stunde über den Mittag alternierend Ausdauer und Kraft. Meine ethnografische Annäherung an den fitten Männer-Körper problematisiert diesen auf mehreren Ebenen. Erstens werde ich fragen, inwiefern überhaupt von einem »fitten Körper« zu sprechen ist. Denn gerade in der Gleichzeitigkeit von Fit-Sein und Fit-Bleiben ist Fitness eine Foucault'sche »Technologie des Selbst«, die über den Körper hinaus auf eine bestimmte Weise der Selbstführung zielt. Den fitten Körper zu beschreiben, fragt folglich nicht nur nach dem sichtbaren Körper, sondern auch nach Selbstverhältnissen und -praktiken jenseits ihrer offensichtlichen Materialität (dazu Duttweiler 2003; Möhring 2006). Zweitens ist zu fragen, ob sich der fitte Körper überhaupt als vergeschlechtlichter Körper, als spezifischer Männer-Körper, zeigt, denn: »Ob jung oder alt, Mann oder Frau – alle sollten ihre Muskeln trainieren« (Herv. d. A.), wie es auf der Internetseite von *Active Fitness*² heißt. Demnach sind also zunächst alle angerufen, fit zu sein und zu bleiben. Im Fitnessdiskurs fallen – ähnlich dem »Kreativitätsdispositiv« (Reckwitz 2012) – Wunsch und Imperativ zusammen, man *will* fit sein und *soll* fit sein. Fitness ist daher mehr als ein sportliches Angebot, denn ein fitter Körper liegt nicht nur in der Selbstverantwortung eines jeden und jeder Einzelnen, vielmehr ist er zu einer sozialen Verpflichtung geworden (Krasmann 2000, 199f.). Dies zeigt sich insbesondere im engen Konnex des fitten Körpers zum postfordistischen Arbeitsalltag, dem ich mich im ersten Kapitel widme. Im zweiten Kapitel zeige ich dann, wie trotz der Anrufung, die alle betrifft, der fitte Körper durch Differenzdiskurse und -praktiken als spezifisch geschlechtlicher hervorgerufen wird.³ Im Fitnessstudio wird nicht nur am fitten Körper, sondern auch an der Re-Präsentation von Männlichkeit oder Weiblichkeit gearbeitet und diese entlang hegemonialer Schönheitsideale und zweigeschlechtlicher Körpernormen hervorgebracht. Im Fazit werde ich die Ausführungen bezüglich des Konzepts der hegemonialen Männlichkeit diskutieren. Dabei stelle ich die These zur Diskussion, dass das Integrationspotenzial des fitten Körpers im postfordistischen Alltag weniger zur Auflösung von geschlechtlich markierten Positionen führt, sondern zu einer Re-Konfiguration hegemonialer Männlichkeit.

»I care for myself« – Der fitte als flexibler Körper

Als ich George (47) nach den Kriterien bei der Wahl seines Studios fragte, gab er die Nähe zum Arbeitsort an und erzählte, dass er jeweils bei einer Ortsänderung im Job auch das Studio gewechselt habe. Das Training absolviert er jeweils

alleine, trifft aber meistens Arbeitskolleg_innen, die im selben Studio trainieren. Bis zur Finanzkrise 2008 bezahlte die Bank 250 Schweizer Franken ans Jahresabonnement. Auf die Frage, wie er sich die finanzielle Zahlung erkläre, interpretierte er sie als »Benefit« an die Mitarbeitenden.

»Früher ja, in dem Sinne: Wir sind gute Arbeitgeber, wir wollen aktiv sein für unsere Mitarbeiter und wir geben Benefits. Und ein Benefit davon ist, wir bezahlen einen Teil an den Sport. //SG: Allgemein an den Sport?// Nein, ich glaube nur ans Fitnessstudio.« (George)

Die Nähe des Studios zum Arbeitsort ist für George jedoch nicht nur aus Gründen des Zeitmanagements von Wichtigkeit, vielmehr steht sein fitter Männer-Körper, gerade als trainierender Körper, in enger Verbindung zu seinem Arbeitsalltag.

»Also manchmal, wenn es wirklich sehr stressig ist oder nervig, dann habe ich schon manchmal gesagt, so jetzt langt's mir, jetzt gehe ich ins Studio. Dann gehe ich auch mal nachmittags um drei, [...] dann gehe ich ins Studio und kann während diesen Übungen gut abschalten, was durchdenken auch mal. Nicht nur abschalten, sondern ja auch was durchdenken.« (George)

Dank eines flexibilisierten Arbeitsverhältnisses wird das Studio zu einem Ort, welcher ihm erlaubt, mal abzuschalten und durchzuatmen. Fitness als individuelle Konfliktstrategie, um mit »nervigen Situationen« am Arbeitsplatz umzugehen, deutet auf ein Konfliktmuster hin, das für die Reproduktion (hegemonialer) Männlichkeit charakteristisch ist (dazu Connell 2006, 198f). Nicht Aggressivität, sondern die Kontrolle von Emotionen zeichnet nach Connell (2010, 22) die »unternehmerische Männlichkeit« aus, die sie als neue Form hegemonialer Männlichkeit konzipiert. Genervt-Sein wird »ab-trainiert« (Krasmann 2000), emotionale Verunsicherungen werden verlagert und die eigene Souveränität wird im Betrieb dank des zwischenzeitlichen Trainings aufrechterhalten. Der fitte Körper zeigt sich so als ein »flexibler Körper« (Martin 2002), der auf Unerwartetes, Konflikte und Störungen im (Arbeits-)Alltag ausgeglichen reagieren kann. Das fitte Arbeitssubjekt orientiert sich hierbei am Leitbild des »Unternehmer seiner selbst«, das sich nicht »durch die Strategien des Überwachens und Strafens produziert, sondern indem man die Selbststeuerungspotenziale aktiviert« (Bröckling 2007, 61). Das Training wird folglich auch nicht als Belastung wahrgenommen, sondern als aktive Strategie der Sorge um sich. »I care for myself, also ich muss keinen inneren Schweinehund überwinden dahin zu gehen. Mir macht das Spaß, ich mache das gerne, das ist jetzt nicht belastend oder so, weil das gut für mich ist.« (George) Die Selbststeuerung zeigt sich über seine

Definition von Spaß, die er an das Gefühl des Wohlbefindens koppelt. Gleichzeitig zielt das Training bei einer Arbeitsunterbrechung auf einen regenerierten Körper, der, durch eine nervige Situation aus der Konzentration gebracht, wieder in Form gebracht wird. »Ich fühle mich auch hinterher fit, wenn ich trainiert habe, wenn ich dann dusche und wieder ins Büro gehe. Dann bin ich extrem fit, nicht kaputt.« (George)

Diese kurze Erzählung von George ermöglicht erste Thesen zu formulieren, bezüglich dem Verhältnis von Fitness, fitten Körpern und postfordistischem Arbeiten. Wenn für George Fitness auch eine individuelle Arbeitsstrategie ist, dank der er seine kognitive Leistungsfähigkeit wieder herstellt, lässt sich fragen, ob der fitte Körper nicht nur Effekt postfordistischer Arbeitsverhältnisse ist, sondern selbst als Akteur Flexibilisierungs- und Deregulierungstendenzen mit hervorruft. Diese These unterstützend kann das ehemalige »Benefit« und die Streichung desselben während der Finanzkrise so gelesen werden, dass der fitte Körper für ein Versprechen steht, das für die Arbeitgeberin eine gewisse Attraktivität beinhaltet. Diese Attraktivität liegt jedoch wohl weniger in seiner Materialität als in der Subjektivierungsform des »unternehmerischen Selbst«, auf welche das Krisennarrativ des Fitnessdiskurses zielt. Ein fitter Körper zeitigt also weniger krisengenerative Effekte, sondern steht für ein bestimmtes Selbstverhältnis.

Der Diskurs des fitten Körpers als erfolgreiche, das heißt leistungsfähige, flexible und selbstdisziplinierte Arbeitskraft ist wirkmächtig und fließt auch in die Marketingstrategie einzelner Fitnessstudios ein. So bietet zum Beispiel das Fitnesscenter *Silhouette* spezielle »Corporate-Angebote« für Unternehmen an.

»Vorteil für die Mitarbeiter: spürbar weniger Stress, Vorbeugen verschiedener Leiden, z.B. Rückenschmerzen, Dankbarkeit dem Unternehmen gegenüber, gestärkter Teamgeist, Verbesserung des eigenen Lifestyles. Vorteile für die Unternehmen: weniger Absenzen, gesteigerte Rentabilität, besseres Image bei den Mitarbeitern, ein Engagement fürs Wohlergehen der Angestellten, Reduktion der Mitarbeiterfluktuationen.« (Silhouette)⁴

Die von *Silhouette* propagierten Effekte einer fitten Arbeitskraft für das Unternehmen und die Arbeitnehmer_innen verkehrt sich schnell zur Anforderung an die einzelnen Mitarbeitenden selbst. Die These von Susanne Krasmann (s.o.) unterstützend, wird der fitte Körper zur sozialen Verpflichtung eines jeder und jeden Einzelnen. Denn wenn ein fitter Körper für »gesteigerte Rentabilität« und einen »gestärkten Teamgeist« steht, dann heißt der Umkehrschluss, dass ein »unfitter« Körper diesen im Wege ist. So bedauert Peter (46), der nach einem Burn-out als Informatiker in einer Versicherungsgesellschaft seinen Job verlor, dass er eigentlich zu spät mit dem Training angefangen habe, denn »sonst wäre

ich vielleicht nicht krank geworden«. Und Konrad (44), angestellt in einer Privatbank, erzählte, dass ein dicker, vermeintlich »unfitter« Körper auf dem Arbeitsmarkt zum Verhängnis werden kann.

»Ich gehe in mein Büro zurzeit, dato, wir haben nicht einen übergewichtigen Mitarbeiter. Wir haben auch nicht soviel Mitarbeiter, aber die, die wir haben, von denen ist keiner übergewichtig. Wir hatten einen, der wurde entlassen. Nicht wegen dem Übergewicht, aber wer weiß, zu wie viel Prozent seine miserable körperliche Verfassung dazu beigetragen hat. [...] Alle machen in irgendeiner Form Sport oder Fitness.« (Konrad)

Innerhalb postfordistischer Produktionsverhältnisse ist Fitness, gerade in ihrer Gleichzeitigkeit als Fit-Sein und Fit-Bleiben, kein sportliches Angebot, sondern ein Imperativ, um im Arbeitsalltag erfolgreich zu sein. Der Fitnessdiskurs fällt mit dem Leitbild des »Unternehmer seiner selbst« und seinen Anrufungen der »Selbstverantwortung, Kreativität, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit« in eins und beschwört, wie dieses, »die gleiche Aktivierungsrhetorik, das gleiche Gebot kontinuierlicher Verbesserung« (Bröckling 2007, 75). Dieses Narrativ findet sich in ausgeprägter Weise in den Fitnessmagazinen wieder. Die Antwort auf die Wirtschaftskrise seit 2007 lautet dann auch mehr (Fitness-)Sport und zwar »mindestens drei Mal die Woche«, um »bloße Routine, Finanzkrise, steigende Belastung« zu meistern (Krieger 2009, 97). Dieser Diskurs verdeutlicht nochmals die Diskrepanz des fitten Körpers zum Körper des Bodybuilders. So nehmen auch Bodybuilding-Magazine die Wirtschaftskrise als Aufhänger für ihre Artikel, aber nur, um sogleich anzumerken, dass sie für diese nicht zuständig sind: »In diesen ökonomisch schwierigen Zeiten ist eine Unterbrechung weder im Job noch beim Training gut. Wir können Sie nicht bei der beruflichen Karriere unterstützen, aber wir können Ihnen helfen, wieder ins Training einzusteigen« (Geiger 2009, 18). Während sich der fitte Körper bisher relativ geschlechtsunspezifisch zeigt, ruft die weitere Erzählung von George, in Verbindung mit den Diskursen der Fitnessmagazine und der Werbestrategien der Fitnessstudios, den fitten als geschlechtlich konnotierten und geschlechtlich geformten Körper hervor. Der fitte Körper steht nicht nur für die »bauchlose, neoliberale Ökonomie« (Kreisky 2008, 152), sondern zeigt sich auch als geschlechtsspezifische Verkörperung hegemonialer Schönheits- und Körperrnormen.

»Kein Bierbauch, das ist absolutes No-Go« – Der fitte als attraktiver Körper

Auf die Frage, wie er Fitness in seinen Worten erklären würde, antwortete mir George kurz und bündig, dass Fitness eine körperliche Betätigung sei, »um sich

zung zu halten und um sich fit zu halten«. Dabei verweist er selbst auf die doppelte Spezifik der Fitness, die sowohl den trainierenden Körper wie auch den (physischen) Zustand meint. Mit »Jung-Sein« und »Fit-Sein« beschreibt er zwei körperliche Zustände, die im aktuellen Diskurs zwar an eine spezifische körperliche Re-Präsentation gebunden sind, doch gleichzeitig über die eigentliche Materialität hinausweisen; zwei Zustände, die nicht einfach gegeben, sondern stetig »zu halten« sind. Der fitte Körper konstituiert sich dabei über klar abgegrenzte geschlechtsspezifische Körper- und Schönheitsnormen, wie insbesondere der Diskurs der Fitnessmagazine und -studios verdeutlicht.

»Kräftige Schultern, muskulöse Beine, knackiger Po, schmale Taille, Waschbrettbauch – welcher Mann hätte das nicht gerne? Lassen Sie sich anstecken von der einmaligen Trainingsatmosphäre im David Gym. [...] Auch für Frauen gilt: Muskeln beschleunigen den Stoffwechsel, Ihr Körper verbraucht im Ruhezustand mehr Kalorien. Das Gewebe wird gestrafft und Problemzonen können gezielt bekämpft werden.« (David Gym, Herv. i.O.)⁵

Die Werbestrategie vom *David Gym* orientiert sich entlang der Norm der Zweigeschlechtlichkeit, entsprechend der Formel »Expansion vs. Reduktion« (Degele/Sobiech 2008, 112). Während bei Männern der Muskelaufbau und insbesondere ein kräftiger Oberkörper im Zentrum des Trainings steht, dient das Krafttraining bei Frauen weniger dem sichtbaren Muskelaufbau, sondern zielt auf dessen Effekt als Mittel zum Zwecke der Fettreduktion. Zwar ist zurzeit auch Jürgs (32) Training auf Fettreduktion ausgerichtet, doch in umgekehrter Mittel-Zweck-Relation, um sich später einen Waschbrettbauch anzutrainieren. Eine weitere geschlechtsspezifische Differenz zeigt sich in einem zweiten konstitutiven Moment. Bei den Männern wird der Wunsch nach einem »Waschbrettbauch« und »kräftigen Schultern« ins Zentrum der Werbung gerückt. Das hegemoniale männliche Schönheitsideal ist zwar richtungsweisend, verspricht aber eher ein Surplus, als dass Attraktivität zur Bedingung des (fitten) Männer-Körpers wird. Bei den Frauen dagegen werden »Problemzonen« ausgemacht, die – so in der Definition der Sache – angegangen und gemanagt werden sollten. Attraktivität ist weniger ein Surplus, sondern zeigt sich als zentrales Merkmal in der Konstitution des Frauen-Körpers über das Wahrgenommen-Werden (dazu Bourdieu 2005, 112ff.).

Das geschlechtsspezifische Merkmal der »Expansion« des Oberkörpers findet sich auch in der Erzählung von George. Ein Effekt seines langjährigen Fitnessstrainings zeigt sich in seinem Oberkörper, der sich zu einer muskulösen V-Form entwickelt hat. Diese sichtbare körperliche Auswirkung schreibt er in expliziter Abgrenzung zu seinen früheren sportiven Praktiken wie Squash und Tennis dem Fitnessstraining zu.

»Ja, das wirkt sich auch körperlich aus. Früher hatte ich Größe 38, heute habe ich Größe 40. Früher war ich so gerade herunter und jetzt habe ich eher einen muskulösen Oberkörper. [...] Dein Körper verändert sich, da [in Squash und im Tennis] bist du nur fit, da hast du keine körperliche, visuelle Änderung, genau.« (George)

Das Zitat verdeutlicht, was Markus Lamprecht und Hanspeter Stamm (2002, 74) pointiert formulieren, indem sie Fitness als sportive Körperpraxis beschreiben, in welcher der Körper nicht in den Sport, sondern der Sport in den Körper investiert wird. Diese Investition zeigt sich bezüglich des fitten Körpers auf zwei Ebenen. Einerseits steht Fitness für ein körperliches Vermögen der Leistungsfähigkeit und Flexibilität, gleichzeitig für ein attraktives Körperbild, das einen jugendlichen und gut aussehenden geschlechtsspezifischen Körper re-präsentiert. Die Re-Präsentation des fitten Körpers wird durch die entsprechende Kleidung und durch verstärkte Aufmerksamkeit auf seinen Auftritt gepflegt.

»Doch konkret, der Körper verändert sich und wird wichtiger. Und der ganze Auftritt wird wichtiger. Zum Beispiel beim Einkaufen, die Kleidung wird wichtiger, auch in der Freizeit. [...] Ich kaufe jetzt viel mehr körperbetonte Kleidungsstücke. Zum Beispiel taillierte Hemden oder gut sitzende Hosen, keine Schlabberhose, keine Schlabbershirts.« (George)

Doch nicht nur die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper wird gesteigert, ein fitter Körper als attraktiver vergeschlechtlichter Körper wird auch zum Objekt des Begehrens. Auf die Frage, ob sein Partner ebenfalls Sport mache, antwortete er, dass er ihn zum Fitnesstraining motiviert habe, weil sich langsam ein Bauchansatz abgezeichnet habe. Im Zentrum steht hier nicht der Fitnesssport als Zeichen einer Sorge um sich, sondern der Wunsch nach einem begehrenswerten und muskulösen Männer-Körper, wobei der »Bierbauch« als Negativfolie und Zeichen für das Nichtattraktive fungiert: »Schlank, ein bisschen muskulös. Kein Bierbauch, das ist absolutes No-Go.« (George)

Der »Waschbrettbauch« oder das »Sixpack« als Statussymbol des attraktiven fitten Männer-Körpers mit seinem Gegenpart »Bierbauch« zieht sich als Narrativ durch die Erzählungen. Andreas (31) ist ganz froh, dass er seinen »Studiumbierbauch« jetzt nicht mehr habe, und auch Peter (46) hadert mit seinem »Bierränzchen«. Der Waschbrettbauch als zentrales Signum des fitten Männer-Körpers re-präsentiert sowohl Fit-Sein als auch Fit-Bleiben, da er wie kein anderer Muskel für viel »Arbeit gegen den Widerstand« steht, wie die Trainingskategorie »Besser aussehen für Männer« von *Kieser Training*⁶ umworben wird. Der »Bums im Bizeps« (Reschke 2009, 49) dagegen hat im Fitnessdiskurs tendenziell eine negative Konnotation, da er sich vor allem auf einen physischen Status bezieht, ohne ein aktives körperliches Vermögen zu symbolisieren. Diese visuelle

Funktion des Bizeps wird in den Erzählungen – zumindest implizit – problematisiert. Er wird als »unnützer« Muskel klassifiziert, da er nicht für ein Leistungsvermögen steht, dass sich ausserhalb des Wahrgenommen-Werdens erfüllt.

»Und was die Frauen betrifft muss ich einfach sagen, [...] wo sie immer hinschauen und was sie immer sehen, ist einfach der Arm. Gerade der Muskel, den wir am allerwenigsten brauchen, nämlich der Bizeps, der ist eigentlich der unnütze Muskel von allen, die du am Körper hast.« (Konrad)

Fazit

Der fitte Körper konstituiert sich entlang eines durch ökonomische Rationalitäten, wie Flexibilität, Leistungsfähigkeit, Machbarkeit und Selbstverantwortung, geprägten Fitnessdiskurses. Fitness erscheint als eine Art »Meta-Normalität« (Haug 2011, 168), die sich zunächst quer durch die verschiedenen Differenzdiskurse zieht. In einer Produktionsweise, in der die »Individualität des Einzelnen [...] zur Grundlage der Wertschöpfungskette« (Mümken 2006, 64) erklärt wird, wird ein fitter Körper zum »ästhetischen Gebrauchswertversprechen« (Haug 2011, 164). Insofern liegt der ökonomischen Rationalität ein Potenzial zugrunde, traditionelle Geschlechterverhältnisse und klassische bourgeoise Männlichkeit zu erodieren (dazu Connell 2006, 199). Trotzdem lässt sich argumentieren, dass das »unternehmerische Selbst« als postfordistische Subjektivierungsform weder die »ungleiche Verteilung von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital« noch »die herrschenden Geschlechterverhältnisse« mit ihren neuen hegemonialen Formen von Weiblichkeit und Männlichkeit berücksichtigt (Mümken 2006, 64). Denn dem Integrationsversprechen der postfordistischen Subjektivität wohnt nach wie vor ein hegemonialer Geschlechterdiskurs inne. Zwar ist der fitte Körper nicht einfach heterosexuell, weiß und männlich, doch re-konfiguriert sich – so die Hypothese – gerade in ihm und durch ihn hegemoniale als »unternehmerische Männlichkeit«. Geschlechtsspezifische Schönheits- und Körpernormen verbinden sich wirkungsvoll mit einem ökonomischen Diskurs über Leistungsfähigkeit und Selbstkontrolle. Denn die Attraktivität des fitten Männer-Körpers weist über das Wahrgenommen-Werden hinaus und re-präsentiert ein körperliches Vermögen, das ihn als »legitimännlich-durchsetzungsfähig« (Krasmann 2000, 217) konzipiert. Unternehmerische Männlichkeit vermag so untergeordnete oder marginalisierte Formen der Sexualität und des Geschlechts als individualisierte Praxen zu integrieren, aber nur solange, wie diese nicht als Teil einer oppositionellen sozialen Kraft das Integrationspotenzial postfordistischer Subjektivität mit ihren spezifischen Körper- und Geschlechternormen infrage stellen.⁷

Anmerkungen

- ¹ Die Daten sind anonymisiert und beruhen auf einer dreimonatigen Feldforschung, die ich im Sommer 2009 im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit »Eine Ethnografie des »fitten Männer-Körpers« (2010) durchgeführt habe.
- ² http://www.activfitness.ch/Studio_Central___Krafttraining.page?ActiveID=1568, aufgerufen am 13.3.2014.
- ³ Die Effekte von anderen Differenzdiskursen und -praktiken auf den fitten Körper, wie beispielsweise von Alter, Sexualität oder Klasse, wären ebenfalls zu prüfen.
- ⁴ http://www.ilhouette.ch/DEUTSCH/default_forum_deu.htm, aufgerufen am 23.4.2009.
- ⁵ <http://www.davidgym.ch>, aufgerufen am 23.4.2009, dazu aktuell <http://www.kieser-training.ch/training/trainingsprogramme/besser-aussehen-fuer-frauen>, aufgerufen am 13.3.2014.
- ⁶ <http://www.kieser-training.ch/training/trainingsprogramme/besser-aussehen-fuer-maenner>, aufgerufen am 13.3.2014.
- ⁷ Herzlichen Dank an Lucas für die Durchsicht und die Kommentare.

Literatur

- Bourdieu, Pierre (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main.
- Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt am Main.
- Connell, Robert (2006): Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Wiesbaden.
- Connell, Raewyn (2010): Im Innern des gläsernen Turms. Die Konstruktion von Männlichkeiten im Finanzkapital. In: Feministische Studien 1/10, 8-24.
- Degele, Nina/Gabriele Sobiech (2008): »Fit for Life?«. Soziale Positionierung durch sportive Praxen. In: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 69/31, 109-117.
- Deleuze, Gilles (2003): Postscriptum über die Kontrollgesellschaft. In: Fantômas. Magazin für linke Debatte und Praxis 5, 16-18.
- Duttwiler, Stefanie (2003): Body-Consciousness. Fitness – Wellness – Körpertechnologien als Technologien des Selbst. In: Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 87. Online unter: <http://www.widersprueche-zeitschrift.de/article1027.html>, aufgerufen am 3.2.2014.
- Geiger, Bill (2009): Workout des Monats. Zurück in die Spur. In: Sport Revue 9, 18.
- Graf, Simon (2013): Leistungsfähig, attraktiv, erfolgreich, jung und gesund: Der fitte Körper in post-fordistischen Verhältnissen. In: Body Politics – Zeitschrift für Körpergeschichte 1/1, 139-157. Online unter: <http://bodypolitics.de/de/archiv/?ausgabe=13>, aufgerufen am 31.7.2014.
- Haug, Wolfgang Iritz (2011): Die kulturelle Unterscheidung. Hamburg.
- Krasmann, Susanne (2000): Gouvernementalität der Oberfläche. Aggressivität (ab-)trainieren beispielsweise. In: Ulrich Bröckling u.a. (Hg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main, 194-226.
- Kreisky, Eva (2008): Fitte Wirtschaft und schlanker Staat. Das neoliberale Regime über die Bäuche. In: Henning, Schmidt-Emisch/Friederich, Ingrid (Hg.): Kreuzzug gegen Fette. Sozialwissenschaftliche Aspekte des gesellschaftlichen Umgangs mit Übergewicht und Adipositas. Wiesbaden, 143-161.
- Krieger, Tim (2009): Im Job noch mal durchstarten. In: Fit for Fun 10, 96-103.

- Lamprecht, Markus/Hanspeter Stamm (2002): Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz. Zürich.
- Martin, Emily (2002): Flexible Körper. Wissenschaft und Industrie im Zeitalter des flexiblen Kapitalismus. In: Barbara Duden/Dorothee Noeres (Hg.): Auf den Spuren des Körpers in der technologischen Welt. Opladen, 32-52.
- Möhring, Maren (2004): Marmorleiber. Körperbildung in der deutschen Nacktkultur. Köln.
- Dies. (2006): Die Regierung der Körper. »Gouvernementalität« und »Techniken des Selbst«. In: Zeithistorische Forschungen/ Studies in Contemporary History, Online Ausgabe 2/3. Online unter: <http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208654/default.aspx>, aufgerufen am 15.3.2014.
- Mümken, Jürgen (2006): Schöne neue Arbeitswelt! Die neoliberale Transformation der Arbeit. In: FAU-MAT (Hg.): Gender und Arbeit. Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus. Lich/Hessen, 53-65.
- Reckwitz, Andreas (2012): Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin.
- Reschke, Jan (2009): Volltreffer für ihre Fitness. In: Men's Health 10, 48-59.
- Sassatelli, Roberta (2006): Fit Bodies. Fitness Culture and the Gym. In: Francesco Bonami u.a. (Hg.): I Human Game. Winner and Losers. Milano, 252-261.
- Scheller, Jörg (2010): No Sports! Zur Ästhetik des Bodybuildings. Stuttgart.

Körpertechnologien
Ethnografische und gendertheoretische
Perspektiven

herausgegeben von **Katrin Amelang,**
Sven Bergmann, Beate Binder,
Anna-Carolina Vogel und Nadine Wagener-Böck

Berliner Blätter | Ethnographische und ethnologische Beiträge
Heft 70/2016

Die Berliner Blätter erscheinen unregelmäßig, mindestens jedoch zweimal im Jahr.

Redaktionsanschrift:

Geschäftsstelle der Gesellschaft für Ethnologie (GfE) am Institut für
Europäische Ethnologie
z. Hd. Geschäftsführerin Prof. Dr. Beate Binder
Mohrenstraße 41, 10117 Berlin, Germany

Fon: +49-30-2093-70845, Fax: +49-30-2093-70842
Email: gfe.euroethno@hu-berlin.de

